

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимуродов Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohibnazarov N.G., Srojiddinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джуррабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

УДК: 616.8-08/616-009.17/616-08-039.73

Ходжиева Дилбар Тажиевна,
Джаббарова Насиба Юсуповна
Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325184>**АННОТАЦИЯ**

Миастения касаллиги- сурункали аутоиммун касаллик бўлиб, нерв- мушак синапсига махсус антитело ишлаб чиқарилиши билан кечади Миастения касаллиги турлича давлатларда турли эпидемиологик кўрсаткичларни намён қилиб, ҳар 100 минг аҳолига 2,17 дан 32 гача ҳолатни кўрсатади. Турли эпидемиологик кўрсаткичлар турли худудларда турлича тарқалишларни, ўлим кўрсаткичи турлича эканлигини кўрсатди. Сўнги ўн йилликда турли муаллифлар томонидан касаллик кўрсаткичлари барча ёш гуруҳларида ошганлиги қайд этилган. Касалликнинг ёшларда кўп кузатилишига қарамай, сўнги маълумотлар 50 ёшдан катталарда, хусусан қариларда касаллик дебюти бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Калит сўзлар: мушаклар, нейрофизиология, миастения, когнитив функция, комплекс текширув.

**Khodzhiyeva Dilbar Tazhiyeva,
Dzhabbarova Nasiba Yusupovna**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sina

CLINICAL-NEUROLOGICAL, NEUROPHYSIOLOGICAL AND NEUROVISUAL CHARACTERISTICS OF MYASTHENIA**ANNOTATION**

Myasthenia gravis is a chronic autoimmune disease, caused by the production of special antibodies to the neuromuscular synapse. Myasthenia gravis shows different epidemiological indicators in different countries, showing 2.17 to 32 cases per 100,000 population. Different epidemiologic indicators showed different prevalence and mortality rates in different regions. In the last decade, various authors have reported an increase in disease rates in all age groups. Despite the fact that the disease is often observed in young people, the latest data show that the disease may debut in people over 50 years old, especially in the elderly.

Keywords: muscles, neurophysiology, myasthenia, cognitive function, comprehensive observation.

**Ходжиева Дилбар Тажиевна,
Джаббарова Насиба Юсуповна**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сина

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И НЕЙРОВИЗУАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИАСТЕНИИ**АННОТАЦИЯ**

Миастения гравис—хроническое аутоиммунное заболевание, обусловленное выработкой специальных антител к нервно-мышечным синапсам. Миастения гравис в разных странах имеет разные эпидемиологические показатели и составляет от 2,17 до 32 случаев на 100 000 населения. Различные эпидемиологические показатели показали разные уровни распространенности и смертности в разных регионах. За последнее десятилетие различные авторы сообщают об увеличении заболеваемости во всех возрастных группах. Несмотря на то, что заболевание чаще наблюдается у молодых людей, последние данные показывают, что заболевание может дебютировать у людей старше 50 лет, особенно у пожилых людей.

Ключевые слова: мышцы, нейрофизиология, миастения, когнитивная функция, комплексное обследование.

Мавзусининг долзарблиги: Бутун дунё ва Ўзбекистонда миастения касаллиги кам учрайдиган неврологик касалликлардан бўлиб, аёлларда эркакларга нисбатан кўп учрайди (3:2). Миастениянинг тарқалиши ҳар 100 минг аҳолига 17,5–20,3 ни ташкил қилади, ҳар йили кўрсаткич 5-10% га ошади. Миастениянинг илк белгилари кун давомида юқори юкламага нисбатан скелет мушаклари чарчаши ва кучсизлик сифатида

намён бўлиб, тинч ҳолатда камайиш тенденциясини кўрсатади. Кўз мушаклари беморларнинг 2/3 қисмида бирламчи шикастланади, кейинчалик жараёнга скелет мушаклари ва бульбар мушаклари кўшилади. 85% беморда генерализацияловчи кучсизлик кузатилади. Касаллик тез ривожланиб, спонтан ремиссия жуда кам ҳолатда кузатилади. Катта ёшдагиларда айрисимон без аномалияси миастенияли 90% беморда кузатилиб,

уларнинг тахминан 70%и айрисимон без гиперплазияси, 10- 20%и тимомега ҳисобланади. Ҳозирги кунда миастенияни даволашда ишлатиладиган асосий дори воситалари антихолинэстераз воситалар, иммунофармакологик воситалар (преднизолон, азатиоприн, циклоспорин, микофенолат мофилет, циклофосфамид, такролимус, ритуксимаб), плазмофорез, вени ичи иммуноглобулинлари ва тимэктомия операциясидир. Тадқиқотчилар миастенияда субъектив хотира ва бошқа когнитив бузилишлар кўп ҳолларда учраши, электроэнцефалограммада ўзгаришлар кузатилишини таъкидласа, айрим муаллифлар нейрорепаратив бузилишлар бўлмастлигини кўрсатиб ўтадилар, ҳамда бу ўзгаришлар миастенияни даволашда қўлланиладиган дори воситалари ноҳўя таъсирлари эвазига эканлиги билан боғлайдилар. Фикрлар қарама- қаршилиги бу муаммони чуқур ўрганиш лозимлигини кўрсатади. Кейинги йилларда миастения касаллиги ўсиб бормоқда, дунёда 700000 киши МК дан азият чекади, АҚШда 36000-60000 ни ташкил этади. Ўртача касаллини ҳар 100000 аҳолига 0.3-2.8 ни ташкил этади. Мазкур кўрсаткич турли ҳудудларда турли сонларни ташкил этиб, Норвегияда 0.4, Италияда 2.1, Австралияда 1.9, Японияда 0.69, Кореяда 0.87, Тайванда 2.1 ни ташкил этади. Ацетилхолин рецепторига мусбат антитанача мавжуд миастения учраши Хитойда 1 миллион аҳолига 4.1-24 ни ташкил қилади. Аргентинада миастения 1 миллион аҳолига 38.8 ни ташкил қилади. Шундай қилиб дунё микёсида миастения тарқалиши 1.5-17.9 диапазонни ташкил қилади. Норвегия ва Голландияда ацетилхолин рецепторига мусбат антитанача, мушак махсус киназаси (MuSK MG) мавжуд миастения, шунингдек миастения кўз шакли юқори фоизларни ташкил қилади. Жинс, ёш, этник жиҳатлар, ирсият касаллик гетерогенлигига таъсир кўрсатади. Тадқиқотлар европа аҳолиси ва осие мигрантлари орасида касаллик бир хил тарқалишини кўрсатди. Генетик омиллар ва атроф-муҳит, турмуш тарзи осие мигрантлари орасида мушак киназа антитаначалари ва тимомега билан асоцирланган миастения юқорилигини кўрсатди. Муаллифлар томонидан ўтказилган тадқиқотлар серомусбат миастениянинг жанубий Африка, Европа ва шимолий Америка аҳолиси орасида юқорилигини кўрсатди. Яқин қариндошлар орасида миастения юқорилиги касалликнинг генетик омиллар билан боғлиқлигини кўрсатади. Биологик омиллар ва атроф- муҳит омиллари касаллик белгилари турли туманлиги ва тарқалишига таъсир этади, бироқ уларнинг аҳамияти кенг илмий тадқиқотлар орқали тасдиқланиши лозим.

Ўзбекистон шароитида аниқ эпидемиологик маълумотлар аҳолининг ихтисослашган тиббий ёрдам олиши ва миастенияни таххислаш ва даволаш сифатини ошириш учун муҳимдир. Касаллик дебютидаги клиник белгиларнинг турли-туманлиги, уларнинг турли ёш гуруҳларида ва жинсга боғлиқлик индивидуал хусусиятлари, касаллик кечиши миастенияни таххислашда қийинчилик туғдиради. Бугунги кунда қатор антитаначалар аниқланган бўлиб, касаллик юқори гетерогенлиги сабабли беморларда клиник хусусиятларни аниқлаш зарурати долзарблигини кўрсатади.

Тадқиқот мақсади. Миастениянинг клиник-неврологик, нейрорезистив ва нейровизуал хусусиятларини ўрганиш, даволашни усулларини такомиллаштуруш.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқот мобайнида миастения таххиси комплекс текширув натижаларига асосан қўйилди. Комплекс текширувлар ўз ичига тўлиқ неврологик, клиник текширув, тери остига прозерин синамаси, электронейромиография, кўкс аъзолари МРТ ёки МСКТ текширувлари, ЭЭГ текширувларини ўз ичига олди. Тадқиқотда 19 ёшдан 69 ёшгача бўлган миастениядан азият чекаётган беморлар киритилди.

Тадқиқотга киритиш мезонлари қуйидагилар:

1. Миастения таххиси клиник, электронейромиографик, фармакологик, иммунологик тасдиқланган 16-69 ёшли беморлар.
2. Тадқиқотда қатнашган вақтида миастеник ёки холинэргик кризлар бўлмаган беморлар.
3. Беморнинг ёки қариндошларининг ёзма розилиги.

Тадқиқотга киритмаслик мезонлари:

1. Бемор, ёки қариндошларининг тадқиқотга розилик бермаслиги.
2. Миастения кўз шакли.
3. Неврологик ва соматик бузилишлар декомпенсацияси (юррак, буйрак ва жигар етишмовчилиги, оғир гипотиреоз, қандли диабет, хавфли ўсмалар, рухий бузилишлар, тутқаноқ, ўткир инсульт, ўткир инфаркт, ҳомиладорлик) бўлган беморлар.

Тадқиқотда қатнашадиган беморлардан ёзма равишда розилик хати олинди. Беморлар 2 гуруҳга ажратилди. 1- гуруҳ асосий гуруҳ тимомега билан боғлиқ бўлмаган миастениядан азият чекадиган беморлар. 2- гуруҳ- тимомега билан боғлиқ бўлган миастения касаллиги мавжуд беморлар.

Назорат гуруҳи сифатида 18-59 ёш оралиғида (ўртача ёш 42.16±4.89) 30 нафар амалий соғлом инсон танлаб олинди. Улар комплекс текширувдан ўтказилиб, оғир соматик, неврологик ва рухий муаммоси, шунингдек когнитив фаолиятида нуқсон бўлмаган кўнгилчилардир. Назорат гуруҳида аёллар 50%, эркеклар 50% ни ташкил этади. Асосий ва назорат гуруҳ беморлари орасида ёш ва жинсга боғлиқ сезиларли тафовутлар аниқланмади.

Тадқиқот натижалари: Барча тадқиқотга жалб қилинган беморларда комплекс текшириш усуллари қўлланилган. Тадқиқотда қатнашадиган беморларга неврологик тизимни чуқур тадқиқ этиш мақсадида стандарт схема бўйича объектив, ҳамда клиник- неврологик текширув усуллари ўтказилди. Барча бемордан анамнез тўлиқ йиғилди. Анамнез йиғиш бемордан кучсизлик борлиги, мушаклар тез чарчаши, диплопия борлиги, овоз ўзгаришлари, томоққа овқат учиши борлиги суриштиришдан бошланди, миастения бошланган ёш, унинг давомийлиги, қўшимча соматик касалликлар борлиги суриштирилди. Қўшимча равишда кўнгил айнаш, қусиш, коморбид бузилишлар, рухий- эмоционал бузилишлар, уйқу бузилишлари, пароксизмал вегетатив бузилишлар аниқланди. Неврологик кўрик умумқабул қилинган схема бўйича [1;2;5;9] ўрганилди. Текширув давомида бош мия ўн икки жуфт нервлари фаолияти, ҳаракат тизими- фаол ва нофаол ҳаракатлар, мушак тонуси текширилди, парез ва плегияларнинг мавжудлиги, пай рефлекслари, шиллик қаватлардан чакирувчи рефлекслар, юзаки, чуқур ва мураккаб сезги тизими, парестезия, дизестезиялар мавжудлиги, ҳамда мувозанат бузилишлари, патологик белгилар (рефлекслар), менингеал белгилар, олий нерв фаолияти бузилишлари (праксис, гнозис, афазиялар) ни аниқланди. Беморда вегетатив асаб тизим ҳолати ва ҳаёт сифати кўрсаткичлари аниқланди. Диплопия яққоллик даражаси неврологик болғачага 1 дақиқа давомида кўрувни фиксациялаган ҳолда аниқланди. Прогноз аниқлаш учун бемордан кўзни 30 сония давомида тез қаттиқ юмиш ва очиш сўралди. Мимик мушаклар кучи 30 марта ритмик такроланувчи ҳаракатлар (тиш қайраш, лунж шишириш, кўзни юмиш, қошни кўтариш ва ҳ.к) олдин ва кейин баҳоланди. Овоз чиқариб санаш орқали дизартрия даражаси баҳоланди. Бульбар мушаклар фаолиятини баҳолаш мақсадида сув ютиш синамаси бажарилди. Тана скелет мушаклари кучи беш баллик шкала асосида баҳоланди. Ихтиёрий ҳаракатни аниқлаш мақсадида патологик чарчаш ва “генераллашган мушак чарчоғи” феномени аниқланди. Миастения клиник белгилари оғирлигини аниқлаш мақсадида антихолинэстераз восита берилмасдан QMGs шкаласи ёрдамида баҳоланди [5;7;10].

ЭЭГ текширувлари натижаси бош мия биоэлектрик фаоллиги енгил ва ўртача даражада диффуз носпецифик ўзгаришлари борлигини кўрсатди. Миастения мавжуд беморларда эпилепсияга хос бўлган спайк, полиспайк, пик, полипик, ўткир секин тўлқинлар аниқланмади. Назорат гуруҳи беморларида альфа ритм миастения мавжуд беморларига нисбатан доминантлик қилди. Альфа ритм ностабиллиги миастения мавжуд беморларда 24% ҳолатда, назорат гуруҳи шахсларида 10% ҳолатда альфа ритм частотаси 8-9 Гцни ташкил этди. Альфа ритм частотаси 11 Гц дан юқорилиги миастения мавжуд 13% беморларда кузатилди. Айнан шу гуруҳда 76% ҳолатда алфа ритм шакли соғлом кишиларга қараганда учи ўткирлашганлиги аниқланди. Биринчи ва иккинчи гуруҳ беморларида ЭЭГ ҳулосаларида статистик фарқлар кузатилмади.

ЭЭГ хулосаси

	1-гурух		2-гурух	
	Даволашдан олдин		Даволашдан олдин	
	abs	M(%)	abs	M(%)
Доминант альфа ритм	11	68.7	14	87.50
Альфа ритм частотаси 10-11 Гц	10	62.5	6	37.5
Альфа ритм нотурғунлиги	9	56.24	12	75
Ўткирлашган альфа ритм	12	75	12	75
Аниқ ифодаланган бета ритм	13	81.25	12	75
Билатерал синхрон тета ритм	12	75	16	100
Дельта тўлқин	3	18.25	4	25
Ўткирлашган потенциаллар	7	43.75	7	43.75
Альфа ритм экзальтацияси	8	50	8	50

Миастения мавжуд барча 107 нафар бемор текширилганда денервацион- реиннервацион бузилишлар 1- босқичи 53% беморда, 2- босқичи 47% беморда кузатилгани аниқланди (2- жадвал).

Электрнейромиография кўрсаткичлари

Текширув вакти	Денервацион-реиннервацион жараёнлар							
	меъёр		1- босқич		2- босқич		жами	
	сон	%	сон	%	сон	%	сон	%
Прозерин юборгунга қадар	-	-	54	53	48	47	102	100

Бош мия МРТ текшируви натижалари бош миёда кон-томир энцефалопатияси ва пешона- тепа соҳаси энцефалопатияси белгилари мавжудлигини кўрсатди.

Миастения касаллигига ўз вақтида ва тўғри қўйилган ташхис бемор келажаги учун муҳимдир. Миастения илк даврларда ташхис қўйилиши мураккаб касалликлардан бўлиб, бунинг сабаби касалликнинг яқка симптомлар билан бошланишидир. Ташхиснинг кеч қўйилиши ва бунинг оқибатида давонинг кеч бошланиши ҳаёт учун хавфли бўлган асоратлар- миастеник кризларга олиб келиши мумкин. Бирламчи муурожаат вақтида беморларга турли ташхислар, жумладан миастения ташхиси ҳам қўйилган.

Миастения клиник белгилари оғирлигини миқдорий баҳолаш шкаласи (QMGs) ҳаракат бузилишларини объектив баҳолаш мақсадида қўлланилади. Мазкур шкала миастениядаги асосий клиник белги-патологик мушак чарчашини баҳолаш имконини беради. Мимик мушаклар кучсизлиги ва нутқ бузилишини баҳолаш орқали юқори клиник ахборот олиш мумкин. Мазкур

шкала камчиликларидан асосийси алоҳида мушак гурухлари орасидан қайси бири кўпроқ шикастланганини баҳолаш имкони йўқлиги, ҳамда ўтказиш учун кўп вақт талаб қилинишидир. Мазкур шкала жараённинг генерализацияланганлиги ва турли патогенетик терапия самарадорлигини баҳолаш мақсадида ишлатилади.

Хулоса: Миастения мавжуд беморлар ЭЭГ текширувида эпилепсияга хос белгилар, ҳамда ўчоқли маҳаллий белгилар аниқланмади. Пешона соҳаси тета ритмлари ошиши миастения билан касалланганларда соғлом кишиларга қараганда юқорилиги аниқланди. Пешона бўлагидаги ўзгаришлар касаллик давомийлигига, руҳий тизим бузилишларига, когнитив ўзгаришларга боғлиқ. Антиоксидант, антигипоксант, антихолинэстераз терапия фониди секин ритмлар пасайиб, альфа ритм яққоллиги ошишига олиб келди, бу даво самарадорлигини баҳолаш мезони бўла олади. Альфа ритм яққоллиги ошиши ўтказилган терапиянинг антихолинэстераз, антиоксидант, антигипоксант хусусиятлари эвазига келиб чиқди.

Адабиётлар

1. Алексеева, Т.М. Эпидемиологические исследования миастении: обзор литературы / Т.М. Алексеева, В.В. Крючкова, Т.Р. Стучевская [и др.] // Нервно- мышечные болезни. – 2018. – Т. 8, № 3. – С. 12-18.
2. Ахметзянова, А.И. Практикум по клинической психологии. Учебно- методическое пособие / А.И. Ахметзянова. – М.: Изд-во «Школьная пресса», 2013.– 78 с.
3. Бачинская, Н.Ю. Холинэргическая стратегия в терапии когнитивных нарушений у пациентов пожилого и старческого возраста / Н.Ю. Бачинская, О.О. Копчак // Международный неврологический журнал. – 2014. – № 2 (64). – С. 84-92.
4. Борзенко, С.А. Нейротрофические факторы и клеточная терапия в лечении глаукомной оптической нейропатии / С.А. Борзенко, М.Х. Хубецова, Н.А. Гаврилова [и др.] // Офтальмохирургия. – 2016. – № 1. – С. 78-84.
5. Быков, Ю.Н. Качество жизни больных миастенией с различными типами течения / Ю.Н. Быков, В.И. Окладников, А.И. Смолин // Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. Спецвыпуски. – 2017. – Т. 117, № 1. – С. 64-69.
6. Вольф, Е.А. Изменение когнитивных функций у пациентов геронтологического профиля / Е.А. Вольф, В.И. Шевцова, Л.Б. Завальная // Прикладные информационные аспекты медицины. – 2019. – Т. 22, № 1. – С. 19-23.
7. Гаврилова, С.И. Фармакотерапия болезни Альцгеймера / С.И. Гаврилова. – М.: Пульс, 2007 (ГУП Смол. обл. тип. им. В.И. Смирнова). – 360 с.
8. Доровских, И.В. Опыт клинического применения Реминила (галантамина) / И.В. Доровских, Н.В. Мамаева, Г.Ю. Мальцев [и др.] // Эффективная фармакотерапия. – 2009. – № 18. – С. 6-11.
9. Дрозд, О.А. Эффективность озонотерапии и цитофлавина в комплексном лечении миастении / О.А. Дрозд, В.В. Ефремов, И.В. Дударев // Журн. неврол. и психиат. – 2013. – № 1. – С. 46-49.

10. Заславский, Л.Г. Основные клиничко-эпидемиологические показатели миастении в Ленинградской области / Л.Г. Заславский, А.Б. Хуршилов // Ученые записки СПбГМУ им. ИП Павлова. – 2015. – Т. 22, № 4. – С. 40-43.
11. Захаров, В.В. Когнитивные расстройства в пожилом и старческом возрасте. Методическое пособие для врачей / В.В. Захаров, Н.Н. Яхно. – Москва, 2005. – 36 с.
12. Косачев, В.Д. Клиничко-неврологические критерии диагностики миастении / В.Д. Косачев, С.В. Лобзин, Т.М. Алексеева [и др.] // Вестник Северо- Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. – 2016. – Т. 1. – С. 72-77.
13. Косачев, В.Д. Миастения (диагностика и лечение): учеб. пособие / В.Д. Косачев, Н.А. Беляков, Н.М. Жулев [и др.]; под ред. Н.М. Жулева. – СПб.: МАПО, 2006. – 84 с.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000